

Transgressão em Pixels:

Construções Visuais de Avatares de Jogadoras Femininas em *World Of Warcraft*¹

Doutoranda Ana Laura Matos Torquato (UFG-CRIA_CIBER)

Os jogos eletrônicos, com o advento e a democratização da internet, tornaram-se muito presentes como forma de entretenimento e promoção de relações sociais. A partir de 1977, os games viraram parte fundamental do entretenimento na América com os fliperamas e arcades, frequentados por crianças, adolescentes e famílias inteiras. Após os anos 80, os jogos se popularizaram com o surgimento dos consoles e computadores pessoais, enraizando-se definitivamente nas casas ocidentais. Em 2003, mais de 239 milhões de jogos de computadores foram vendidos nos Estados Unidos, movimentando uma receita de mais de 7 bilhões de dólares (*Entertainment Software Association*) – e em 2017, este número já ultrapassava a faixa de 108 bilhões². Os jogos eletrônicos também estão se tornando parte do cotidiano da população. Em estudo realizado em 2003, o projeto *Pew Internet and American Life* reportou que 70% dos estudantes universitários jogavam vídeo games ao menos algumas vezes (MADDEN; RAINIE, 2003), e que gamers já poderiam ser considerados 50% da população.

Com o jogo Pacman (NAMCO), criado em 1980, surgiram os primeiros jogos digitais que possuíam personagens com os quais o público poderia simpatizar e se identificar. O personagem amarelo tornou-se icônico o suficiente para ser reproduzido em outras mídias, e sua imagem virou símbolo de uma época de ascensão meteórica de jogos eletrônicos.

¹ Texto adaptado de tópicos da dissertação da autora, “Identidade e Performance: Representação Visual Feminina em World Of Warcraft” (2020).

² BACHELOR, James. **Games industry generated \$108.4bn in revenues in 2017**. Disponível em: <<https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-01-31-games-industry-generated-usd108-4bn-in-revenues-in-2017>>. Acesso em: 20 jun. 2022

A pacmania tomou conta do mundo quando a Namco licenciou o jogo para empresas norte-americanas e europeias. Nos Estados Unidos, o Pac-Man foi capa das revistas Time e Mad. A música “Pac-Man Fever” chegou ao primeiro lugar nas paradas de sucesso e o desenho animado Pac-Man se tornou um popular programa de televisão nas manhãs de sábado (SHEFF, 1993, p.87).

Desde então, os jogos eletrônicos passaram a se aproximar continuamente do público, especialmente após a popularização dos jogos *online*.

Os jogos *online* fazem parte de uma modalidade de jogos eletrônicos que envolve usuários interagindo simultaneamente via conexão de rede (*internet*), possibilitando diversas interações sociais dentro do ambiente do *game*. Esses jogos constituem uma grande parte do entretenimento de massa, com uma vasta e ativa comunidade que consome diariamente seus recursos e produtos. Através das diversas categorias de jogos online, é possível que o jogador participe de um tipo de “mundo sintético” (CASTRONOVA, 2005), no qual toma o lugar de personagens fictícios que podem transitar nesses microcosmos. Esses personagens tornam-se o *avatar* do jogador, que, apesar de encontrar-se fisicamente no mundo chamado de real, possui uma persona única e distinta no mundo sintético.

Os mundos sintéticos de jogos online são extremamente atrativos para grande parte da população, e as comunidades formadas pelos jogadores mostram-se muito complexas e diversas. Estes universos virtuais ultrapassam o simples ato de jogar como entretenimento, fazendo parte da vida cotidiana dos usuários. Desta maneira, torna-se cada vez mais profunda a relação entre jogador e jogo. Dados expostos em pesquisa realizada por Reeves e Nass (1996) mostram que os usuários tendem a humanizar as mídias digitais que manipulam, transportando-se para o objeto que controlam.

Na segunda metade dos anos 1990, quando a indústria dos games conseguiu expandir o número de jogadores simultâneos em um só servidor para a casa dos milhares (CASTRONOVA, p. 9), surgiu, então, o gênero dos jogos online massivos

(MMOs). O termo MMORPG foi cunhado pela primeira vez por Richard Garriott no ano de 1997, como forma de se referir às comunidades sociais que possuem não somente suas próprias regras, mas também seus próprios jargões, economias, linguagens e valores (JØN, 2010, p. 2). Em 1995 aparecem os primeiros jogos multijogadores massivos (podendo comportar milhares de jogadores simultâneos), e nos anos seguintes se popularizam os MMOs com gráficos 3D e em primeira pessoa (perspectiva gráfica renderizada do ponto de vista do personagem do usuário). É importante observar que o crescimento meteórico da indústria dos jogos MMORPG justifica-se em grande parte por sua rentabilidade. Em 2005, os MMORPGS já movimentavam uma receita de 500 milhões de dólares no mundo todo e, em 2016, os números já ultrapassavam os 24 bilhões de dólares³.

Hoje o MMORPG mais popular da atualidade, *World Of Warcraft* é um jogo para computador desenvolvido pela companhia de jogos Blizzard. *World Of Warcraft* (conhecido também pela sigla WOW) foi criado no ano de 1994, e em 2010 chegou a contar com o número recorde de 10 milhões de jogadores ativos⁴. Em pesquisa realizada em 2017, constatou-se que o jogo possuía 5,5 milhões de usuários ativos⁵. WOW também lidera rankings como o jogo mais lucrativo da indústria de jogos eletrônicos: em 2016, era estimado que *World Of Warcraft* havia arrecadado mais de 9 bilhões de dólares desde seu lançamento⁶. Estes dados demonstram a importância do game

³ NEWZOO. **Infographic: Global PC/MMO Gaming Revenues to Total \$24.4Bn This Year.** Disponível em: <<https://newzoo.com/insights/articles/pcmmo-gaming-revenues-total-24-4bn-2014/>>. Acesso em: 20 jun. 2022.

⁴ MMO CHAMPION. **WoW Down to 5.6 Million Subscribers.** Disponível em: <<https://www.mmo-champion.com/content/5063-WoW-Down-to-5-6-Million-Subscribers/>>. Acesso em 20 jun. 2022.

⁵ WILLIAMS, Mike. **Activision Stops Reporting WoW Subscriber Numbers at 5.5 Million.** Disponível em: <<https://www.usgamer.net/articles/activision-stops-reporting-wow-subscriber-numbers-at-55-million>>. Acesso em 20 jun. 2022.

⁶ GAME REVOLUTION. **World of Warcraft Leads Industry With Nearly \$10 Billion In Revenue.** Disponível em: <<https://www.gamerevolution.com/features/13510-world-of-warcraft-leads-industry-with-nearly-10-billion-in-revenue>>. Acesso em 20 jun. 2022.

enquanto mídia e entretenimento para uma grande parcela da sociedade, além de destacar sua importância para o mercado financeiro.

Desenvolvido no Estado da Califórnia (Estados Unidos), *World Of Warcraft* possui jogadores de diversos países, com servidores nos Estados Unidos, Oceania, Europa, Rússia, China, Coreia do Sul, Sudeste Asiático, Brasil e América Latina. O jogo também está disponível em diversas linguagens, como chinês, inglês, português, coreano, francês, espanhol, alemão e russo. Com o universo livremente inspirado pela literatura fantástica de J.R.R Tolkien, criador da série de livros “Senhor dos Anéis” (1954), *World Of Warcraft* se passa no fictício mundo medieval de Azeroth, no qual jogadores batalham contra monstros, buscam tesouros, praticam alquimia e feitiços, além de poder realizar diversas melhorias em seus personagens (Nardi, 2009). O usuário participa deste cenário bélico explorando locais e realizando missões para conseguir avançar de nível. Estas missões envolvem desde buscas por itens a exploração de regiões e confrontos com inimigos. Com níveis mais altos o personagem poderá utilizar equipamentos mais resistentes e ataques mais poderosos, além de conseguir novas habilidades. *World Of Warcraft* proporciona diversas atividades ao jogador, que pode participar de guildas, leilões, ou até mesmo seguir uma profissão. A economia do jogo se dá por meio de moedas que podem ser obtidas em missões ou vendas de itens dentro do game.

Para começar a jogar *World Of Warcraft*, é necessária a criação de um avatar – uma persona virtual que representa o jogador no universo do mundo sintético. O jogador pode personalizar seu avatar, escolhendo seu nome, gênero (masculino ou feminino), raça e classe. Ao todo, são 135 combinações possíveis para a criação de personagens no jogo. Podemos observar na (FIGURA 01) a interface de criação de personagens em WOW:

Figura 01 – Interface a criação de personagem em *World Of Warcraft*

FONTE: Adaptado de Blizzard, 2019.

A criação de um avatar é um aspecto de grande importância. O avatar é o veículo mediador entre o jogador e o mundo sintético do jogo. O termo deriva da palavra de origem sânscrita *avatāra*, proveniente da religião Hindu, que significa “descida de uma divindade do Paraíso (para a Terra)”, uma encarnação ou manifestação de um ser imortal. O termo “avatar” foi introduzido pelo jogo MMORPG “Habitat”, de 1987, porém seu uso só foi popularizado em 1992 pelo livro de ficção científica “Snow Crash”, de Neal Stephenson. (KLEVJER, p.12). A palavra “avatar” inicialmente era associada apenas a personagens customizáveis - atualmente, entretanto, o termo é utilizado para se referir também a personagens não personalizáveis. Apesar de seu significado nos jogos eletrônicos diferir de seu sentido original, a ideia de “encarnação” ou “personificação” persiste (KLEVJER, p.12), com o jogador assumindo ou encarnando o papel de um personagem (ou ser) para transitar naquele mundo “virtual”.

Como o usuário não existe sem seu avatar dentro do universo do jogo eletrônico, é possível afirmar que o jogador só existe no jogo através do corpo de outrem.

Apesar do jogador assumir o “corpo” e o controle do avatar (e, conseqüentemente, sua identidade), os avatares diferem do jogador por suas habilidades de morrer, viver e reviver (REHAK, p.107), bem como outros poderes super-humanos (voar, invisibilidade, possuir poderes sobrenaturais, etc), desta maneira sendo não uma reflexão perfeita do jogador, e sim uma experiência prazerosa resultante da manipulação da interface com a resposta obediente do avatar, e amplificada pelas diferenças entre a realidade e o mundo sintético (REHAK, 2013). A respeito dessa separação, Rehak disserta:

O comportamento [do avatar] é ligado ao do jogador por uma interface (teclado, mouse, joystick): seus movimentos literais bem como seus triunfos e derrotas figurativos resultam das ações do jogador. Ao mesmo tempo, avatares são inequivocamente outro. Ao mesmo tempo limitados e livres pela sua diferença com o jogador, eles podem conquistar mais do que o jogador sozinho; eles são embaixadores sobrenaturais da vontade (p.106, tradução nossa)

Com isso, deduz-se que a escolha do gênero pode ser um fator determinante no modo com o qual o jogador transita e interage com outros usuários. A escolha de um avatar feminino pode trazer implicações para o usuário na dinâmica do jogo, atreladas a papéis de gênero e outros aspectos sociais. Personagens do gênero feminino possuem visualidades muitas vezes estereotipadas (SALTER; BLODGETT, 2011) (EKLUND, 2011) (JENSON, 2005) e podem ser limitadas a papéis de suporte e cura, geralmente submissos (JANZ; MARTIS, 2007). Não raramente personagens femininas em jogos eletrônicos são reduzidas a vítimas a serem resgatadas por outros personagens (JANZ; MARTIS, 2007). Não raramente personagens femininas em jogos eletrônicos são reduzidas a vítimas a serem resgatadas por outros personagens (JANZ; MARTIS, 2007). Além de interpretarem papéis limitados em narrativas interativas, personagens

femininas também são minoria nos jogos eletrônicos. As pesquisadoras Beasley e Standley (2002), ao analisarem 597 personagens disponíveis em 47 jogos para consoles, constataram que apenas 82 eram do gênero feminino (13,74%), em contraste aos 472 personagens que pertenciam ao gênero masculino (p.286).

Personagens femininas em jogos eletrônicos costumam também ter padrões corpóreos que não condizem com a realidade. Ao analisar 150 dos jogos mais vendidos nos Estados Unidos, pesquisadores observaram que as personagens femininas possuíam cabeças maiores, peitorais, cinturas e quadris menores do que a média das mulheres norte-americanas (MARTINS, et al., 2009). O estudo também constatou que quanto maior o nível de realismo gráfico do jogo, mais magros e menores são os avatares femininos. É possível observar que a escolha de um avatar feminino, apesar de ser puramente visual, possui implicações que ultrapassam as barreiras do mundo sintético.

O gênero, sendo um aspecto performativo, conforme Butler (2011), está atrelado a práticas normalizadas e performances, e é em suma, segunda a teórica, uma série de construções sociais repetitivas:

A performatividade [de gênero] não é então um “ato” singular, porque é sempre a reiteração de uma norma ou de uma série de normas, na medida em que adquire um status de ato no presente, ele concede ou dissimula as convenções das quais é uma repetição. (2011, p.12, tradução nossa)

Estas performances tornam-se visíveis quando se trata de identidades de gênero limitadas em espaços digitais, já que para performar o gênero escolhido é preciso assumir o controle de um avatar, geralmente atrelado a uma iconografia e visualidade específica. A pesquisadora Mary Flanagan (2000) transpõe e atualiza os conceitos de Butler para ciberespaços, explicando a indivisibilidade entre performance e gênero digital:

Ao se descolar da ideia de sexo natural, e corpos do sexo masculino e feminino, podemos [...] considerar gênero como encenado, múltiplo e fluido. As mesmas distinções podem ser estendidas ao ciberespaço: no ciberespaço não há nada que não seja construído e performado. O corpo é fisicamente separado, e objetos especializados não existiriam sem navegação. Conforme nos movemos em um espaço virtual, nossos avatares ou as nossas perspectivas tornam-se lugares para performance quando os usamos em textos interativos especializados. (2000, p.80, tradução nossa)

A observação das visualidades femininas contidas em *World Of Warcraft* possibilita perceber um padrão de representação que recai em estereótipos de gênero. As visualidades em *World Of Warcraft* parecem ser modeladas de acordo com um padrão predominantemente masculino e heterossexual. Sobre os corpos em *WoW*, autora Lina Eklund (2011) disserta:

Em *WoW* nossos corpos são, de certa forma, performados para nós. Seus visuais, cabelos, vozes e linguagem corporal foram todos pré-programados em um papel de gênero estereotipado baseado numa expectativa heterossexual. (2011, p.311, tradução nossa).

Não somente as visualidades femininas adequam-se a um estereótipo visual de gênero, mas também é possível notar que existe um dimorfismo sexual explícito entre avatares masculinos e femininos em *WOW*, conforme explicita a (FIGURA 02):

FIGURA 02 – Comparativo Entre os Personagens Draenala e Draenei, Trolesa e Troll.

Fonte: Adaptado de World Of Warcraft, 2020.

Na (FIGURA 02) nota-se de forma mais explícita as diferenças corporais entre os avatares femininos e masculinos em WoW, especialmente no que diz respeito à estatura e estrutura física. Na imagem aparecem os personagens “Draenala” e “Draenei” (parte superior) e abaixo os personagens “Trolesa” e “Troll”. O personagem “Draenei” possui uma aparência menos humanoide do que a personagem “Draenala”, com braços corpulentos e muito musculosos, além de chifres que ocupam uma parte maior de seu crânio. Já os avatares da raça “Troll”, além de portarem braços mais alongados, assumem também uma postura arcada e mais agressiva do que as personagens femininas. Os personagens masculinos, ao contrário dos avatares femininos, não

possuem características associadas à sexualidade salientadas. De acordo com Rubenstein (2007), os homens em WoW são modelados para parecerem viris, mas não sexualizados, ao contrário dos corpos femininos.

Verifica-se também uma espécie de padronização das faces dos avatares femininos. Com raras exceções, os avatares do gênero feminino parecem possuir quase a mesma modelagem facial, como demonstra a (FIGURA 03):

Figura 03 – Rostos das personagens femininas da facção “Aliança”

FONTE: Adaptado de *World Of Warcraft*, 2019.

As opções de customização de rostos também são insuficientes em variedade, já que muitas personagens têm apenas a opção de adição de rugas ou sutis mudanças na expressão facial ou na cor dos olhos e lábios. Novamente figura o dimorfismo sexual entre homens e mulheres, que transparece nas fisionomias e facetas dos avatares (FIGURA 04):

Figura 04 – Rostos dos personagens “Worgen” e “Worgenin”

FONTE: Adaptado de <

<https://www.wowhead.com/news=288371/new-worgen-and-goblin-models-coming-in-a-future-patch> >
acesso em 20 jun. 2022.

Na (FIGURA 04) são mostrados os personagens “Worgen” e “Worgenin”. Observa-se a disparidade entre os rostos dos dois personagens, explicitada principalmente pelas expressões faciais. O personagem masculino “Worgen”, além de deter traços mais animais, também ostenta uma expressão agressiva e de confronto. Suas presas são salientes e seus olhos pequenos. Já a avatar “Worgenin”, apesar de antropomórfica, retém diversas características humanóides, como cabelos e olhos grandes, onde se percebe claramente a delimitação entre pupila e esclera, particularidade de raças humanizadas. Pode-se dizer que o avatar masculino dispõe de

mais expressividade do que o avatar do gênero feminino, que se adequa a uma visualidade esteticamente mais agradável e próxima de um padrão de beleza feminino.

Esta regra se repete com outras raças em *World Of Warcraft*. Os rostos femininos estão sempre adequados a um padrão estético que salienta uma delicadeza e traços visualmente “agradáveis” (bocas carnudas, olhos grandes, narizes finos etc.). Mesmo quando baseadas em seres fantásticos ou antropomorfizados, as personagens ainda possuem rostos padronizados e femininos.

Apesar das jogadoras possuírem liberdade para customizar seus avatares, estas personalizações ainda são limitadas pelo *design* do jogo, que é construído a partir de expectativas e estereótipos de gênero. Como já apontado anteriormente, estes estereótipos aparecem na forma de corpos e rostos femininos padronizados e adequados a um escopo de características atreladas a sexualidade e hiper feminilidade. Jogadores que queiram reproduzir suas identidades visuais no jogo podem não se sentir representados por estas limitações, sendo forçados a escolher dentre os corpos padronizados e estereotipados. Sobre este problema, Rubenstein (2007) disserta:

Da perspectiva de um jogador, Blizzard negou a muitas pessoas a habilidade de jogar com um personagem como elas ou como um personagem que elas gostariam de ser. O extremo dimorfismo sexual nas raças [...] mandou uma mensagem para aqueles que não se encaixam naquele tipo de corpo – não apenas mulheres, mas homens também – de que eles não são bons o suficiente para nem somente um avatar no jogo inteiro representá-los (RUBENSTEIN, 2007, tradução nossa)

A perpetuação destes estereótipos pode trazer efeitos negativos para jogadores que são expostos a estas visualidades. De acordo com Dietz (1998), apesar dos jogos eletrônicos ainda serem um espaço predominantemente masculino, à medida que mulheres ganham mais espaço como jogadoras invariavelmente as visualidades de homens e mulheres nos jogos eletrônicos afetarão suas expectativas sobre o outro gênero (p. 432). Considerando que os jogos eletrônicos hoje se afirmaram como uma

mídia influente principalmente entre a parcela mais jovem da população, é possível deduzir que imagens de corpos inatingíveis tenham tanto efeito sobre seus usuários como em outros veículos. Evidências consideráveis relacionam exposições a corpos idealizados a insatisfação corporal, transtornos alimentares e dietas extremas (BYRD-BREDBENNER e MURRAY, 2003). Como conclui MARTINS et. al (2009) ao observar que corpos femininos em jogos mais foto realistas possuíam padrões corpóreos mais magros do que personagens em jogos cartunescos:

Primeiramente, jogos altamente foto realísticos podem ter maior probabilidade de ativar insatisfação corporal e uma meta de magreza entre jogadoras femininas, e para apoiar a idealização de um corpo feminino marcadamente magro entre jogadores masculinos. [...] Como muito poucas mulheres podem atingir estas proporções naturalmente, a maioria das jogadoras femininas vão se afastar deste ideal, e a maioria dos jogadores masculinos nunca vai conhecer uma mulher cujo corpo é tão magro [...] (MARTINS et. al, p.9, 2009, tradução nossa)

A preocupação em tornar os espaços de narrativas digitais mais inclusivos para jogadoras femininas deve ir além de questões de mecânica ou design do jogo (YEE, p. 95, 2008) e observar que existe uma padronização na forma em gênero é tratado e representado dentro do espaço do jogo eletrônico. Destaca-se aqui a importância da valorização e celebração da diversidade de corpos em jogos eletrônicos para que mais identidades sejam construídas fora do padrão e para que a objetificação não pautar também o corpo das mulheres *pixelizadas*.

REFERÊNCIAS

BEASLEY, Berrin; COLLINS STANDLEY, Tracy. Shirts vs. skins: Clothing as an indicator of gender role stereotyping in video games. *Mass Communication & Society*, v. 5, n. 3, p. 279-293, 2002.

BUTLER, Judith. *Bodies that matter: On the discursive limits of sex*. Routledge, 2011.

BYRD-BREDBENNER, Carol; MURRAY, Jessica. A comparison of the anthropometric measurements of idealized female body images in media directed to men, women, and mixed gender audiences. *Topics in Clinical Nutrition*, v. 18, n. 2, p. 117-129, 2003.

CASTRONOVA, Edward. *Synthetic worlds: The business and culture of online games*. University of Chicago press, 2005.

DIETZ, Tracy L. An examination of violence and gender role portrayals in video games: Implications for gender socialization and aggressive behavior. *Sex roles*, v. 38, n. 5-6, p. 425-442, 1998.

EKLUND, Lina. Doing gender in cyberspace: The performance of gender by female World of Warcraft players. *Convergence*, v. 17, n. 3, p. 323-342, 2011.

FLANAGAN, Mary. Navigating the narrative in space: Gender and spatiality in virtual worlds. *Art Journal*, v. 59, n. 3, p. 74-85, 2000.

JANZ, J.; MARTIS, R. The Lara phenomenon: powerful female characters in video games. In: *Sex Roles*, Springer Science, (pg 141–148), 2007

JØN, A. Asbjørn. The development of MMORPG culture and the guild. *Australian Folklore*, v. 25, 2010.

KLEVJER, Rune. What is the avatar? Fiction and embodiment in avatar-based singleplayer computer games. 2006.

MADDEN, M.; RAINIE, L. America's online pursuits: The changing picture of who's online and what they do, PEW Internet and American Life Project. 2003.

MARTINS, Nicole et al. A content analysis of female body imagery in video games. *Sex roles*, v. 61, n. 11-12, p. 824, 2009.

NARDI, Bonnie. My life as a night elf priest: An anthropological account of World of Warcraft. University of Michigan Press, 2010.

REEVES, B.; NASS, C. The Media Equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places. New York: Cambridge University Press Center for the Study of Language and Information, 1996.

REHAK, Bob. Playing at being: Psychoanalysis and the avatar. In: The video game theory reader. Routledge, 2013. p. 125-150.

ROYSE, Pam et al. Women and games: Technologies of the gendered self. *New media & society*, v. 9, n. 4, p. 555-576, 2007.

RUBENSTEIN, Andrea. Idealizing fantasy bodies., v. 16, p. 2011, 2007. Disponível em: <<https://web.archive.org/web/20111007133041/http://theirisnetwork.org/2007/05/26/idealizing-fantasy-bodies/>>. Acesso em: 20 nov. 2019.

SALTER, Anastasia; BLODGETT, Bridget. Hypermasculinity & dickwolves: The contentious role of women in the new gaming public. *Journal of broadcasting & electronic media*, v. 56, n. 3, p. 401-416, 2012.

SHEFF, David. Os mestres do jogo: por dentro da Nintendo. São Paulo: Best Seller, 1993.

YEE, Nick. Maps of digital desires: Exploring the topography of gender and play in online games. *Beyond Barbie and Mortal Kombat: New perspectives on gender and gaming*, p. 83-96, 2008.

Como citar este texto:

TORQUATO, Ana Laura M. Transgressão em Pixels: Construções Visuais de Avatares de Jogadoras Femininas em World Of Warcraft. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 14-29